

BASPA SÓZDE KÓRKEM AWDARMANÍN MAQSETI HÁM WAZÍYPALARI

Xojanazarova Nargiza Raxat qızı

NMPI akademiyalıq liceyi Jaslar menen islesiw bólimi jetekshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10019451>

Annotatsiya. Awdarma túrleri hám teoriyası, olardıń qollanılıw nızamlılıqları tiykarında Qaraqalpaqstan baspasózinde járiyalanǵan kórkem ádebiy shıǵarmalardıń awdarma tekstleri hám kompoziciyası, olardıń individual stili máselesi hám avtor poziciyasınıń kórinislerin ashıp beriw bolıp esaplanadı. Qaraqalpaq til biliminde, ádebiyattanıw iliminde, qaraqalpaq jurnalistikasında usı waqıtqa deyin awdarma máselesi – kórkem awdarma teoriyası arnawlı úyrenilmedi. Biz múmkinshiliklerimizden kelip shıǵıp, izertlew barısında qaraqalpaqstan baspasózinde kórkem awdarma máselelerin onıń metodların ashıp beriwge umtıldıq. Awdarma hám onıń túrleri, sonday-aq teoriyalıq tiykarı úyrenilmegen. Sonlıqtan-da, qaraqalpaq jurnalistikasında teoriyasınıń áhmiyeti, awdarma túrleriniń qollanılıwı, ózgeshelikleri jumıstıń máselesi (probleması) esaplanısa, bul boyınsha gipotezalardı (shamalawlar) alǵa súriw hám onı dálillew talap etiledi.

Gilt sózler: awdarma máselesi; kórkem awdarma; baspa sóz awdarması; jurnalistlik analiz, aspektlerge diqqat awdarıw; individual stil; kompoziciya; awdarma tariyxı; awdarma gipotezalari; kórkem shıǵarma; dóretiwshilik process; “awdarma” qaǵıydaları; jurnalistikalıq awdarma; shet tili lingvistikalıq quralları; original hám awdarma; awdarma teoryası; lingvistikalıq baǵdarlar; awdarma estetikası.

THE PURPOSE OF ART IN THE PRINTED WORD IS ALSO DUTIES

Abstract. Types of translation, theory, application of translation, translation texts of literary works published in Karakalpakstan, composition, individual style, author's position, author's position. In Karakalpak language education, literary studies, and Karakalpak journalism, the problem of translation - the theory of beautiful translation - has not been studied. And, coming from our possibilities, we tried to overcome the methods of the problem of transportation in Karakalpakstan. Also, its types are not studied theoretically. Finally, if the issue (problem) of the importance of the theory, the use of media types, and their diversity in Karakalpak journalism is discussed, then these hypotheses (shamalavs) are always a push.

Key words: translational problem; fancy dress; print translation; journalistic analysis focuses on aspects; individual style; composition; driving history; driving hypotheses; I don't care; manufacturing process; the rules of "translation"; journalistic translation; tools of foreign language linguistics; original raw material; transport theory; aesthetics of linguistic translation.

ЦЕЛЬ ИСКУССТВА В ПЕЧАТНОМ СЛОВЕ — ЭТО ТОЖЕ ОБЯЗАННОСТИ

Аннотация. Виды перевода, теория, применение перевода, переводные тексты литературных произведений, изданных в Каракалпакстане, композиция, индивидуальный стиль, авторская позиция, авторская позиция. В каракалпакском языковом образовании, литературоведении, каракалпакской журналистике проблема перевода - теория красивого перевода - не изучалась. И исходя из своих возможностей, мы попытались методами преодолеть проблему транспорта в Каракалпакстане. Также ее виды не изучены теоретически. Наконец, если обсуждается проблема (проблема) теории каракалпакской

журналистики, использования разных видов коммуникации, ее многообразия, то эти гипотезы (шамалавы) всегда являются толчком к толчку.

Ключевые слова: проблема перевода; прикольное платье; печатный перевод; журналистский анализ фокусируется на аспектах; индивидуальный стиль; состав; история возждения; движущие гипотезы; Мне все равно; производственный процесс; правила «перевода» журналистский перевод; инструментарий лингвистики иностранного языка; оригинальное сырье; теория транспорта; эстетика лингвистического перевода.

Awdarma degende tekstti bir tilden ekinshi tilge awdarmalawdı túsinemiz. Biraq awdarma tek usı elementten ibarat emes. Awdarma hár qıylı túrlerge bólinedi, olardıń óz aldına qaǵıydaları, juwapkershilikli wazıypaları bar. Bizin kóz qaramız boyınsha kórkem shıǵarmalardı tek ǵana shayır, jazıwshılar jaratadı. Kórkem shıǵarma jaratatuǵın talant iyleri bar, olardıń bunday óner iyesi ekenliginen derlik kópshilik biyxabar. Sebebi biz onı awdarmashı dep ataymız. Onıń wazıypası tek ǵana bir tilden ekinshi tilge tekstti awdarmalaw emes al tayyar tekstten jańa tilde jańa shıǵarma jaratıw.

Ol ideyanı, mazmundı saqlay alıwı awdarmanıń qatal talaplarınan esaplanadı. Awdarmashı tekstti seziwi, ańlawı, jazıwshınıń aytajaq filosofiyasın dál sonday etip túsiniw jetip óziniń tiline durıs awdarmalay alıwı kerek. Álbette puqta alınǵan bilim hám tájriybeni talap etedi. Qunlı kórkem shıǵarma jazıw qanshelli qıyın bolsa, sol shıǵarmanı kemshiliksiz ekinshi tilge awdarmalaw shıǵarma jazıwdan eki ese awır miynetti talap etedi.

Kórkem awdarma insan dóretiwshilik jumısın quramalı forması bolıp, bir tilde jaratılǵan kórkem shıǵarmanı onıń forma hám mazmun birligin, kórkemligin támiynlewshi barlıq komponentlerin saqlaǵan halda ekinshi til quralları tiykarında qayta jaratıwdan ibarat quramalı dóretiwshilik process esaplanadı.¹

Kórkem awdarma milliy ádebiyatlar rawajlanıwına, xalıqlar arasındaqı doslıq hám tuwısqanlıq máplerine, mádeniy baylanıslardıń keńeyiwine xızmet qıladı. Usı process arqalı júzege kelgen shıǵarma hám “kórkem awdarma”, “awdarma” qaǵıydalarınıń nızamları arqalı ańlatıladı. Bunda tıp tiykardıń awdarması esaplangan tekst názerde tutıladı.

Ulıwma awdarma haqqındaǵı birinshi teoriyalıq pikirler dáslep áyyemgi Rimde payda bolǵan. Grek hám latin tillerin tereń ózlestirgen Aristotel, Ciceron hám Goraciy awdarma processinde sózdiń izinen quwıw jaramaydı, olardıń mánilik kórsetkishlerin dáslep tárezige salıp sonnan keyin awdarma qılǵan maqul degen pikirdi aytadı. Olardan keyin Italyada Bartolomeo hám Manetti, Franciyada Dyu Belle hám Malerb, Angliyada Bekon hám Drayden, Germaniyada Gyote hám Gumboldt, Rossiyada Lomonosov hám Sumarkovlar awdarma boyınsha bahalı pikirler bildirgen.²

Kórkem shıǵarmanı ańlap jetiw, túsiniw, úyreniw, analizlew hám awdarmalawda insan óz aqıl-oy dárejesine muwapıq túrli jol, usıl hám metodlarǵa súyenedi. Awdarmanıń nátiyjeli shıǵıwı shıǵarmanı hár tárepleme jetilistiriw arqalı ámelge asatuǵınlıǵın itibardan shette qaldırmaw lazım.

¹Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари, Тошкент: «Фан» нашириёти, 2005, 12-бет.

²М.Холбеков. Таржима назарияси фан сифатида, «Жаҳон адабиёти» журналі, 2013, №4, 98-бет.

Qiyal, sezim, aňlaw, tuyǵı... Bular—kórkem shıǵarmanı barlıqtıń ulıwmalıq paradoksal sáwlesi sıpatında tereń túsiniwdiń túrli variantlı basqıshları bolıp, hár qıylı formalarda psixofiziologiyalıq processler arqalı ámelge asadı. Biz bunda kórkem óner yáki sóz óneri úlgisin barlıq, jámiyet, insan hám onıń mentaliteti menen baylanıslı halda túsiniw aspektleri haqqında biliwimiz zárúr. Bul sol moment yáki hádiyseni, waqıyanı bir tárepten túsiniw bolsa ekinshi tárepten awdarma yáki interpretanciya dep te ataw múmkin.³ Shıǵarmada individual insannıń psixologiyalıq dúnyasına dus kelemiz.

Jazıwshı ózi qálegen mazmunda, emin-erkin, shıǵarmadaǵı waqıyalar háreketin, adamlar xarakterin ózi qálegen kóz qaras boyınsha jazıwı múmkin. Biraq awdarmashı bunday qıla almaydı. Ol baribir avtor menen⁴ esaplasıwǵa májbúr. Shıǵarmanıń ideası, mazmunı hám maqsetinen shıǵıp ketpey, óziniń talantı, bilim dárejesi sheńberinde óz tilinde jańa shıǵarma jaratıwı kerek. Tekstniń⁵ tilin ózgeriw bul kitap oqıwshılar sanın ele de kóbeytip, keń jámiyetke tanıtıwǵa sebep bolatuǵın áhmiyetli faktorlardıń biri desek boladı.

Awdarmashı tek ǵana tilin ózgeritip qoya almaydı, oǵan qandayda bir ózgeshelik inam etedi. Bunıń sátti shıǵıwı awdarmashınıń bilim dárejesin, talantın kórsetedi. Egerde ol sátsiz shıǵatuǵın bolsa onday awdarmanıń bolmaǵanı maqul. Sebebi negizgi tekst jaqsı jazılǵan bolıwı múmkin. Onıń awdarmasın isleymen dep tekst qunı joytılsa kitap oqıwshıǵa unamsız tásir jasaytuǵınlıǵı anıq. Awdarmada kórkem shıǵarmadaǵı sózlerdiń naǵız, dál awdarmasın taba alıw ishki sezimler menen tikkley baylanıslı. Biraq túp tiykarda qaytip jazılǵan bolsa sózbe sóz dál sol kórinisinde awdarmaǵa túsiriwdiń ilajı joq. Sebebi tiykarǵı tekst awdarma etilip atırǵan til nızamlıqlarına boysınıp jańa forma jaratadı. Biraq til nızamlarına boysınbay, sózler shıǵarmanıń ideyasın, mazmunın ashıp beriw ushın xizmet qılsa, awdarmashıdan sózlerdi durıs biriktire alıw uqıbı talap etiledi. Bul—awdarmanıń tiykarǵı elementleriniń biri esaplanadı hám ilimde “awdarmanıń adekvatlıǵı” dep ataladı.

Hár qanday awdarmashı awdarmalaytuǵın shıǵarmanıń obyektı menen tolıq tanıs bolıwı shárt. Ol tekstte berilgen xalıqtıń tilin, mádenyatın, tariyxın, diniy hám milliy kóz qaraların, mámlekettiń siyasiy, sociallıq hám ekonomikalıq jaǵdayları menen tanıs bolmay turıp jetik awdarma jaratıw múmkin emes.

Awdarmada forma hám mazmun múnásebetlerin kemshiliksiz súwretlew zárúrligi, birinshi náwbette awdarmashınıń aldına—shıǵarmanıń kórkem sulıwlıǵın, milliy ózgesheligin júzege shıǵarıwshı barlıq ádebıy usıl hám qurallar wazıypaların sáwlelendire alatuǵın til birliklerin durıs tańlay alıw wazıypasın júkleydi. Awdarmada avtordıń ózine tán dóretiwshilik usılı, kórkem estetikalıq ózgeshelikleri hám ol jaratqan dáwir nápesi, qaharmanlar xarakterin qayta jaratıw ushın awdarmashınıń talantlı hám bay tájriybe iyesi bolıwı jetkiliksiz.⁶

³ Елизабета Ковригина. Художественный перевод: Текст-мысль, текст-образ, текст-язык. «Современный дискурс анализ», 2018, №4, 23-с.

⁴ Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. Тошкент: «Фан» нашириёти, 2005, 19-бет.

⁵ Александрович Н. В. Концептосфера художественного произведения и средства ее объективации в переводе. Москва: Флинта, 2009, 184-с.

⁶ Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. Тошкент: «Фан» нашириёти, 2005, китабынан:

А.Н. Степанова, С.А. Шашкора. О синонимии на уровне текста. —«Лексическая и грамматическая семантика романских языков». Калинин, 1980, 109-с.

Копанев П.И. «Вопросы, истории и теории художественного перевода», Минск, 1972, 196-с.

Ol kórkem awdarma ámelyatınıń anıq dálilleri tiykarında payda bolǵan teoriyalıq bilimler menen puqta qurallanǵan filolog alım sıpatında kórkem dóretiwshilik isley alıwı lazım. Teksttegi atamalar, hámme ushın ortaq bolǵan sóz formaların awdarmalaw biz oylaganday dárejede qıyınshılıq tuwdırmawı múmkin, biraq jazıwshınıń kórkem súwretlew maqsetin, obrazlı-metaforalıq qásiyetke iye sózlerin, frazeologiyalıq sóz dizbeklerin awdarmaǵa dál sol mániste ańlatıp bere alıw júdá qıyın.

Awdarmanıń maqseti degende kóz aldımızǵa teksttiń bir tilden ekinshi tilge awdarmalanıwın túsinemiz. Awdarmanıń biz bilmegen áhmiyetli tárepleri júdá kóp. Awdarma xalıqlar arasındagı doslıq, tuwısqanlıq, sheriklik máplerine, olar arasındagı siyasiy-ekonomikalıq, ilimiy, mádeniy hám ádebiy baylanıslardıń keńeyiwine xızmet qılatuǵın áhmiyetli qural esaplanadı. Awdarma hár túrli xalıqlar ádebiyatınıń óz ara baylanısı hám bir-birine tásir etiw processin kúsheytedi. Awdarmalanǵan shıǵarmalar arqalı kitap oqıwshılar jáhán ádebiyatı dúrdanaları menen tanısıwı menen birge, olardıń sanası jańa estetikalıq tuyǵı sezimler menen suwǵarıladı, talǵamı ósedı, olarda haqıyqıy gózzallıq haqqında túsinikler payda boladı.

Awdarma tillerdiń keleshegin támiynlewshi áhmiyetli faktor sıpatında qaraladı, sebebi awdarma tillerdi tez pát penen rawajlandırıw, sózlik baylıǵın asırıp ele de tolıq qalıplestiriw kúshine iye.

Awdarma insannıń mánáwiy ómirin bayıtadı, ana tiliniń imkaniyatların jariqqa shıǵarıp, oǵan sulıwlıq baǵıshlaydı.

Awdarma nátiyjesinde milliy ádebiyatlar arasındagı baylanıslardıń jemisi sıpatında jańadan jańa idealar, baǵdarlar, formalar, áhmiyetlisi jańa syujet janrları payda boladı. Awdarma arqalı jámiyette jańa kóz qarar, jańasha mádeniyat qalıpleseı.

Awdarmanıń maqseti—shet tili lingvistikalıq quralları járdeminde jaratılǵan tekstti ana til materialı tiykarında qayta jaratıwdan ibarat. Buniń ushın awdarmashı, eń áwele tıp nusqanı tolıq túsiniw jetiwi, soń onı óz tilinde hesh qanday kemshiliksiz qayta jaratıwı tiyis. Avtor jaratqan kórkem estetikalıq tekstti awdarmashı tolıǵı menen túsiniw jetiwi ushın kúshli analizlew uqıbına iye bolıwı kerek. Kórkem shıǵarmadaǵı lingvistikalıq qurallardıń mazmunlıq hám estetikalıq táreplerin durıs ańlawı, sonıń menen birge avtor názerde tutqan baslı ideanı, onıń niyet hám maqsetlerin, ashıq-aydın kórinip turǵan waqıyalardan tısqarı tekst artında da mazmun bar ekenligin ańlay alıwı lazım.

Yaǵnıy anıq qaǵıydalar emes, qaǵıydasız jazılǵan táreplerin de kore alıw uqıwbı talap etiledi. Awdarma sonday bolsın, tıp nusqa óz kitap oqıwshılarına qanday kórkem estetikalıq zawıq baǵıshlasa, onıń awdarması da shıǵarmanıń tıp nusqasın oqıy almaytuǵın oqıwshı sanasında dál sonday tásir oyata alsın. Oqıwshı awdarmadan zawıqlana almasa, tiykarǵı avtor tómen bahalaydı. Sonlıqtan awdarmanıń jaqsı yáki jaman shıǵıwı tıp nusqanıń qunın belgilep beredi. Awdarma nátiyjeli shıqpasa tıp nusqanıń qanshelli jaqsı shıqqan bolıwına qaramastan onıń qunın, abrayın túsirip jiberedi.

Awdarmanıń wazıypası—original hám awdarma tilleri leksikalıq, grammatikalıq hám stilistikalıq baylanıslar arasındagı parıqlardı hár tárepleme puqta ózestirip, orginaldıń forma hám mazmun birligin ana tili quralları járdeminde qayta jaratıwdan ibarat. Bul qaǵıydaǵa ámel qılmaw awdarmada anıqlıqtıń, yaǵnıy súwretlew normasınıń buzılıwına alıp keledi. Orginal shıǵarma

avtordan waqiyalardı duris súwretlep beriwdi talap etse, awdarmashıdan orginaldı hesh qanday qáte kemshiliksiz etip jaratıw talap etiledi.⁷

Awdarma mashqalalarınıń sheshimin tabıw awdarmashıdan puqta filologiyalıq bilim hám tiyisli teoryalıq tayarlıqtı, tájriybeni talap etedi. Awdarmashı ózine kerek teoryalıq bilimdi awdarmanı tallaw mıtájligine negizlengen “awdarma teoryasınan” aladı⁸.

Awdarma teoryasınıń wazıypası—túp nusqa menen awdarma arasındadı nızamlıqlardı baqlaw, awdarma processinde payda bolğan juwmaqlardı ilimiy dáliller tiykarında ulıwmalastırıw, usı jollar arqalı awdarma ámelyatına tásir jasap, onıń sapasın jaqsılawğa kómeklesiwden ibarat. Awdarma ámelyatı kerekli súwretlew quralların izlep tabıw jolı menen málim bir awdarma mashqalalarınıń sheshimin tabıwğa zárúr bolğan úlgi, qağıyda hám anıq dálillerdi awdarma teoriyasınan aladı.⁹

Kórkem awdarmanıń metodları

Shıǵarmanı awdarmalaw ushın álbette túp nusqa menen tolıq tanısıp shıǵıw kerek, biraq bul kórkem awdarma ushın jetkiliksiz. Kórkem awdarma kewildegidey, kitap oqıwshı ushın túsiniqlı, anıq bolıwı ayrıqsha juwapkershilikti talap etedi. Kóplegen ilimiy miynetlerde jazılıwınsha, tekstti avtor túsingendey, yaǵnıy ol oylaǵanday etip oylaw procesi ámelge assa awdarma nátiyjeli shıǵadı. Eń birinshiden túp nusqanıń ideyalıq mazmunın shayırdıń kórkem maqsetin túsiniw kerek onnan soń awdarmalaw jumısı baslanadı. Kórkem awdarmada túsiniw procesi úlken áhmiyetke iye hám bul germenevtik metodtıń tiykarı esaplanadı.¹⁰

Germenevtikalıq metod tariyxı antik mádeniyat dáwirine barıp taqaladı. Evropada bul pán miloddan aldınǵı 3000-jılda payda bolğan. Onıń baslı wazıypası basqa tildegi pikirlerdi túsindiriw, sholıwğa tiykarlangan. Germenevtika (grekshe hermeneutica—túsindiremen, tastıyqlayman mánisinde) XX ásir ortalarında ekzegetika (grekshe—sholıw haqqındaǵı táliymat) menen orın almasqan. Germenevtika eń dáslep (kópshilik jaǵdayda eskirgen, dáslepki mánileri túrli ózgerislerge ushraǵan) tekstlerdiń birlestiriwshı mánilerin tiklewge tiykarlangan táliymat bolğan.¹¹ Áyyemgi eski tekstlerdiń mánileri dáwir ótiwi menen ózgerislerge ushraydı yáki jeterli dárejede itibar berilmegenligi sebepli forması buzıladı hám tolıq oqıp úyreniw hám túsiniw imkaniyatı joǵaladı.

Mine usınday tárepleri ózgergen tekstlerdi tildiń leksika-grammatikalıq imkaniyatları arqalı izertlep, dáslepki mánisin tiklewge arnalǵan pán germenevtika delinedi. XXI ásir baslarında bul pánge jańasha kóz qarasar baslandı.

Solay etip eki tildi lingvistikalıq, metodologiyalıq jaqtan salıstırıw arqalı, túp nusqanıń forma hám mazmun birligin awdarmada alternativ lingvistikalıq qurallar járdeminde qayta jaratıw

⁷Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. Тошкент: «Фан» нашириёти, 2005, 26-бет.

⁸Жаксыликков Аслан. «Актуальные проблемы художественного переводе как одном из важнейших видов литературы», Москва, 2011, 536-с.

⁹Казакова Т. Imagery in Translation English-Russian (Практикум по художественному переводу): Учебное пособие для студентов вузов (на англ.яз.), Москва, 2003, 320-с.

¹⁰Чуковский К. «Высокое искусство. Принципы художественного перевода», Москва, «Азбука», 2014, 383-с.

¹¹Z.Xalimova. «Tarjima qoidalari va estetikasi», Toshkent, «Óqituvchi», 1982, 56-бет.

ámelyatınıń sapası jaǵınan ózgeriwın támiynlew, teoryalıq ulıwma pikirler jaratıw awdarma teoriyasınıń predmeti esaplanadı.

REFERENCES

1. Muhammadiev D. «Badiy tarjima chinakam ijoddir». «Yoshlik», 2008, №1.
2. Musaev Q. «Tarjima nazariyasi asoslari». Toshkent, «Fan». 2008.
3. Mirtemir va Yangiboy Qwchqor tarjiması. Berdimurod Qargaboy wgli Berdaq ShE`RLAR. Enternet materialı tiykarında, Ziyu.uz
4. Pirnazarov A. Berdaq shıgarmalarında qollanılǵan dóretiwshilik usıllar. Nókis, «Bilim» baspası 1998-jıl. 3-bet.
5. Ochilov E. «Badiy tarjima masalalari». Toshkent, «Fan». 2014
6. Xolbekov M. «Tarjima nazariyasi fan sifatida». Toshkent, «Toshkent», 2013.
7. Japaqov N. Mámbetov Q. Sultanov Q. Qarimov A. Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı. Nókis. Qaraqalpaqstan, 1993, 206-bet.
8. «Jahon adabiyoti» jurnali. Bir daraxt novdalari. 2006, №3.